

O PAPEL DO EXERCÍCIO FÍSICO NA REABILITAÇÃO PÓS- TRANSPLANTE PULMONAR

The role of physical exercise in post-lung transplant rehabilitation

El papel del ejercicio físico en la rehabilitación post-trasplante pulmonar

Artigo de revisão

DOI: 10.5281/zenodo.14162817

Recebido: 08/11/2024 | Aceito: 13/11/2024 | Publicado: 14/11/2024

Bárbara Vasconcellos Freire de Barros
Graduanda em Fisioterapia
Universidade Federal do Ceará – UFC, Fortaleza, Brasil.
E-mail: barbaravasconcellos34@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-4851-6271>

Matheus de Castro Sales
Graduando em Fisioterapia
Universidade Federal do Ceará – UFC, Fortaleza, Brasil.
E-mail: matheuscastroup@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-8293-1762>

Isabeli Hanna Carneiro Lima
Graduanda em Fisioterapia
Universidade Federal do Ceará – UFC, Fortaleza, Brasil.
E-mail: isabelilima249@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-2548-7084>

Glória Maria Farias Montenegro
Graduanda em Biomedicina
Centro Universitário Christus – UNICHRISTUS, Fortaleza, Brasil
E-mail: gloriariamariafariasmontenegro@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-2922-920X>

Rayana Fialho da Costa
Doutoranda em Ciências Médicas
Universidade Federal do Ceará – UFC, Fortaleza, Brasil.
E-mail: rayannafc@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-1785-4996>

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), and a [LOCKSS](https://www.lockss.org/) (*Lots of Copies Keep Stuff Safe*) sistem.

RESUMO

Introdução: O transplante pulmonar é uma intervenção vital para pacientes com doenças pulmonares avançadas, oferecendo melhora na qualidade de vida e aumento da sobrevida, porém apresenta desafios significativos devido ao descondicionamento físico e aos efeitos dos imunossuppressores. **Objetivo:** Explorar o papel do exercício físico na reabilitação pós-transplante pulmonar, com ênfase nos benefícios proporcionados pela fisioterapia para a recuperação funcional. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão de literatura, a qual envolveu uma busca nas bases PEDro, PUBMED e MEDLINE, com descritores "*Lung Transplantation*" e "*Exercise Training*", incluindo ensaios clínicos aleatorizados entre 2019 e 2024, avaliados pela escala de Jadad. **Resultados e discussão:** Os resultados mostraram que os programas de exercício físico, incluindo treinamento aeróbico e fortalecimento muscular, são eficazes na reabilitação de pacientes transplantados pulmonares, promovendo ganhos na capacidade funcional e qualidade de vida. Em ensaios clínicos analisados, após 10 semanas, o grupo controle melhorou 156,3 m no TC6 e 3,71 kg na força de preensão palmar, enquanto o grupo intensivo aumentou 122,2 m e 6,22 kg, sem diferença significativa entre grupos. O HIIT melhorou a força muscular (+14,7 kg no leg press, $p=0,047$) e a qualidade de vida (SF-36, +3,6 pontos, $p=0,020$), mas não no VO₂pico ($p=0,169$), exceto com adesão $\geq 70\%$ ($p=0,032$). A variabilidade dos protocolos e a qualidade metodológica limitada dos estudos representam desafios para recomendações mais robustas. **Conclusão:** A reabilitação física personalizada, focada em exercícios, demonstrou ser fundamental para a recuperação funcional e o bem-estar dos pacientes transplantados. No entanto, apesar dos resultados positivos, ainda existem limitações nos protocolos e lacunas em intervenções padronizadas, que precisam ser superadas para maximizar os benefícios dessa abordagem.

Palavras-chave: Exercício físico; Reabilitação; Transplante pulmonar.

ABSTRACT

Introduction: Lung transplantation is a vital intervention for patients with advanced pulmonary diseases, offering improved quality of life and increased survival, yet it also presents significant challenges due to physical deconditioning and the effects of immunosuppressants. **Objective:** To explore the role of physical exercise in post-lung transplant rehabilitation, with a focus on the benefits provided by physiotherapy for functional recovery. **Methodology:** This is a literature review involving a search in PEDro, PUBMED, and MEDLINE databases, using the descriptors "*Lung Transplantation*" and "*Exercise Training*," including randomized clinical trials between 2019 and 2024, evaluated using the Jadad scale. **Results and Discussion:** The results showed that physical exercise programs, including aerobic training and muscle strengthening, are effective in the rehabilitation of lung transplant patients, promoting gains in functional capacity and quality of life. In the analyzed clinical trials, after 10 weeks, the control group improved 156.3 m in the 6MWT and 3.71 kg in handgrip strength, while the intensive group increased 122.2 m and 6.22 kg, with no significant difference between groups. HIIT improved muscle strength (+14.7 kg in leg press, $p=0.047$) and quality of life (SF-36, +3.6 points, $p=0.020$), but not peak VO₂ ($p=0.169$), except with adherence $\geq 70\%$ ($p=0.032$). The variability of protocols and the limited methodological quality of the studies represent challenges for more robust recommendations. **Conclusion:** Personalized physical rehabilitation, focused on exercise, has proven to be fundamental for the functional recovery and well-being of transplant patients. However, despite the positive results, there are still limitations in protocols and gaps in standardized interventions that need to be overcome to maximize the benefits of this approach.

Keywords: Physical exercise; Rehabilitation; Lung transplantation.

RESUMEN

Introducción: El trasplante pulmonar es una intervención vital para pacientes con enfermedades pulmonares avanzadas, ofreciendo una mejora en la calidad de vida y un aumento de la supervivencia, aunque también presenta desafíos significativos debido al descondicionamiento físico y a los efectos de los inmunosupresores. **Objetivo:** Explorar el papel del ejercicio físico en la rehabilitación post-trasplante pulmonar, con énfasis en los beneficios proporcionados por la fisioterapia para la recuperación funcional. **Metodología:** Se trata de una revisión de literatura, que involucró una búsqueda en las bases de datos PEDro, PUBMED y MEDLINE, con los descriptores "Lung Transplantation" y "Exercise Training" incluyendo ensayos clínicos aleatorizados entre 2019 y 2024, evaluados mediante la escala de Jadad. **Resultados y Discusión:** Los resultados mostraron que los programas de ejercicio físico, incluyendo entrenamiento aeróbico y fortalecimiento muscular, son eficaces en la rehabilitación de pacientes trasplantados pulmonares, promoviendo ganancias en la capacidad funcional y la calidad de vida. En los ensayos clínicos analizados, después de 10 semanas, el grupo de control mejoró 156.3 m en el TC6 y 3.71 kg en la fuerza de presión manual, mientras que el grupo intensivo aumentó 122.2 m y 6.22 kg, sin diferencia significativa entre los grupos. El HIIT mejoró la fuerza muscular (+14.7 kg en el press de piernas, $p=0.047$) y la calidad de vida (SF-36, +3.6 puntos, $p=0.020$), pero no el VO2 pico ($p=0.169$), excepto con una adherencia $\geq 70\%$ ($p=0.032$). La variabilidad de los protocolos y la calidad metodológica limitada de los estudios representan desafíos para recomendaciones más robustas. **Conclusión:** La rehabilitación física personalizada, centrada en el ejercicio, ha demostrado ser fundamental para la recuperación funcional y el bienestar de los pacientes trasplantados. Sin embargo, a pesar de los resultados positivos, aún existen limitaciones en los protocolos y lagunas en las intervenciones estandarizadas que deben superarse para maximizar los beneficios de este enfoque.

Palabras clave: Ejercicio físico; Rehabilitación; Trasplante pulmonar.

INTRODUÇÃO

Segundo a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO), no ano de 2023 houve registro da maior taxa histórica de doadores e de transplantes de fígado, coração, córneas e células hematopoiéticas. Entretanto, as taxas de transplante de pulmão e pâncreas, que já são historicamente menores, continuam em queda, com cerca de 78 transplantes de pulmão realizados no país neste ano, sendo o terceiro menor número desde 2013 (ABTO, 2023).

Diante dessa situação, se sabe que o transplante de pulmão (TxP) representa uma intervenção essencial para pacientes com condições pulmonares avançadas e irreversíveis, oferecendo uma melhora substancial na qualidade de vida e um prolongamento da sobrevida, mas apesar do impacto positivo, o procedimento impõe grandes desafios físicos e emocionais ao paciente, especialmente em função do período prolongado de descondicionamento, tanto antes

quanto após a cirurgia, e dos efeitos adversos causados pelo uso contínuo de imunossupressores para evitar a rejeição do órgão transplantado (ABTO, 2023; Gautério, 2018). Essas medicações, embora imprescindíveis, trazem consigo uma série de efeitos colaterais, como osteoporose, hipertensão, obesidade, diminuição da capacidade física e até mesmo condições como ansiedade e depressão (ABTO, 2023).

Nesse contexto, a atividade física tem ganhado destaque como um componente central na reabilitação pós-transplante, atuando de forma multidisciplinar para promover a recuperação funcional e a retomada das atividades da vida diária. Iniciada ainda na unidade de terapia intensiva, essa reabilitação inclui desde exercícios de mobilização precoce até o aumento gradual da intensidade das atividades, visando à melhora da capacidade respiratória e da funcionalidade geral do paciente (Camargo et al., 2015; Florian et al., 2013). A fisioterapia respiratória, especificamente, desempenha um papel crucial no tratamento pós-operatório imediato, facilitando a mobilização dos membros, a expansão pulmonar e a reeducação da musculatura respiratória, além de auxiliar na prevenção de complicações respiratórias, que são comuns após o procedimento (Song et al., 2023).

Diversos estudos evidenciam que um programa de reabilitação física bem estruturado, envolvendo exercícios aeróbicos e de fortalecimento muscular, pode reduzir significativamente a incidência de complicações pós-operatórias, acelerar o retorno à independência funcional e melhorar a capacidade de exercício e a qualidade de vida em longo prazo. Além disso, a introdução precoce e monitorada de atividades físicas contribui para a diminuição do tempo de internação, favorece o equilíbrio emocional do paciente e mitiga o impacto de comorbidades associadas ao uso de imunossupressores (Song et al., 2023).

Considerando os desafios e as potenciais complicações associadas ao pós-transplante, o objetivo deste artigo é explorar de forma abrangente o papel do exercício físico na reabilitação de pacientes transplantados de pulmão, enfatizando os benefícios do acompanhamento fisioterapêutico para a recuperação funcional e melhora da qualidade de vida.

METODOLOGIA

Este estudo consiste em uma revisão de literatura. Os artigos foram selecionados nas bases de dados *Physiotherapy Evidence Database* (PEDro), PUBMED e *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online* (MEDLINE). A busca utilizou os descritores "Lung

"Transplantation" e "Exercise Training", combinados pelo operador booleano "and". Foram incluídos ensaios clínicos aleatorizados publicados entre janeiro de 2019 e agosto de 2024, disponíveis em texto completo. Estudos de revisão e aqueles que não abordavam intervenções com exercícios físicos foram excluídos.

A qualidade metodológica dos ensaios clínicos foi avaliada pela escala de Jadad, que considera três aspectos principais: randomização, cegamento e abandono de pacientes, por meio de cinco questões específicas. Estudos com escores mais altos nessa escala tendem a apresentar dados de maior confiabilidade (Jadad et al., 1996).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com a busca inicial nas bases de dados, foram encontrados 25 estudos, porém, após avaliação e exclusão de duplicatas, selecionou-se 3 ensaios clínicos randomizados à análise desta revisão (**Figura 1**).

Figura 1 – Fluxograma da pesquisa com base no *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (Page et al., 2020)

Fonte: Os autores (2024).

Os estudos selecionados, investigaram os efeitos da reabilitação física e do treinamento de alta intensidade em pacientes transplantados pulmonares. Quanto às características gerais dos artigos, foram publicados entre 2020 e 2022, com amostras variando entre 40 e 54 pacientes, estes apresentando idade entre 58 e 64 anos (**Quadro 1**).

Quadro 1 – Artigos selecionados referentes ao desfecho de dor oncológica pós intervenção fisioterapêutica

AUTOR	ESCALA JADAD	PÚBLICO	INTERVENÇÃO	RESULTADOS
Tarrant et al., 2022	4/5	40 adultos submetidos à TxP bilateral sequencial	O grupo controle recebeu sessões de fisioterapia 1x/dia, com duração de 30 minutos. As intervenções incluíam mobilização precoce, exercícios de endurance, fortalecimento de membros superiores e inferiores, mobilidade do tronco, além de terapias respiratórias e suporte psicossocial. No grupo intensivo uma sessão adicional de 30 minutos foi realizada por dia.	Ambos os grupos melhoraram nos desfechos após 10 semanas. O grupo controle aumentou 156,3 m no TC6, 17 repetições no TSL1min e 3,71 kg na força de preensão palmar, enquanto o grupo intensivo aumentou 122,2 m no TC6, 17 repetições no TSL1min e 6,22 kg na força de preensão. Não houve diferenças significativas entre os grupos. A fisioterapia intensiva foi segura e viável, com 86% das sessões adicionais concluídas com sucesso.
Ulvestad et al., 2021	3/5	51 receptores de TxP	O grupo HIIT realizou 20 semanas de treinamento, 3x/semana, com caminhada intervalada de alta intensidade (85-95% da frequência cardíaca máxima) e exercícios de força muscular (3 séries de 6-12 repetições) em máquinas. O grupo controle seguiu as recomendações padrão de atividade física, sem treinamento estruturado.	O grupo HIIT não teve efeitos adversos e obteve aumento do TBS em 3,8% (p = 0,043), indicando melhora na microarquitetura óssea. Não houve diferenças significativas em massa magra (p = 0,456) ou atividade física (p = 0,713), mas o HIIT reduziu o tecido adiposo subcutâneo em 13% (p = 0,04).
Ulvestad et al., 2020	3/5	54 receptores de TxP	O grupo HIIT realizou 20 semanas de treinamento, 3x/semana, com caminhada intervalada de alta intensidade (85-95% da frequência cardíaca máxima) e exercícios de força muscular (3 séries de 6-12 repetições) em máquinas. O grupo controle seguiu as	O HIIT melhorou a força muscular (leg press +14,7 kg, p = 0.047; arm press +5,2 kg, p = 0.053) e a qualidade de vida mental (SF-36, +3,6 pontos, p = 0.020), mas não mostrou efeito significativo no VO2pico (p = 0.169). No entanto, entre os que completaram ≥70% das sessões, houve uma melhora

			recomendações padrão de atividade física, sem treinamento estruturado.	significativa no VO ₂ pico (p = 0.032). Ambos os grupos melhoraram na função pulmonar e física, mas sem diferença significativa entre eles.
--	--	--	--	--

TC6: Teste de caminhada de 6 minutos; TSL1min: Teste de sentar e levantar em 1 minuto; HIIT: High-Intensity Interval Training; TBS: Trabecular bone score; SF-36: 36-Item Short Form Health Survey; VO₂pico: Consumo máximo de oxigênio. Fonte: Os autores (2024).

A avaliação da qualidade metodológica dos estudos nesta revisão aponta para limitações comuns, como o tamanho reduzido da amostra e o cegamento incompleto, características que refletem o escore de Jadad variando entre 3 e 4 nos estudos revisados. Esses desafios são particularmente evidentes na área de transplante pulmonar, que envolve procedimentos de alta complexidade e ainda possui poucos centros especializados para condução de estudos, especialmente no Brasil. Essa escassez pode limitar a produção de estudos robustos, dificultando o desenvolvimento de diretrizes amplamente aceitas para programas de exercício físico voltados para pacientes transplantados pulmonares (Júnior et al., 2015). Como resultado, alguns achados precisam ser interpretados com cautela, diferenciando evidências consolidadas daquelas suscetíveis a viés metodológico (Gutierrez-Arias et al., 2021).

Os achados desta revisão sugerem que programas de exercício físico implementados após o transplante pulmonar promovem benefícios relevantes, especialmente no aumento da força muscular e na capacidade funcional dos pacientes. Em particular, o estudo de Ulvestad et al. (2020) demonstrou que o treinamento intervalado de alta intensidade (HIIT) resultou em ganhos significativos na força de membros inferiores, além de contribuir para a melhora da saúde mental dos pacientes, conforme medido pelo questionário de qualidade de vida SF-36. Contudo, o consumo máximo de oxigênio (VO₂pico), um importante marcador da capacidade cardiorrespiratória e aptidão física (Bassett; Howley, 2000; Herdy; Caixeta, 2016), não apresentou melhoria estatisticamente significativa entre os grupos experimental e controle. Apenas aqueles com adesão superior a 70% das sessões mostraram aumento significativo no VO₂pico, sugerindo que tanto a intensidade quanto a consistência no treinamento físico são fatores críticos para se alcançar benefícios cardiorrespiratórios robustos (Ulvestad et al., 2020).

Os resultados desta revisão estão em consonância com estudos atuais que evidenciam a eficácia de intervenções fisioterapêuticas centradas em exercícios de resistência, aeróbicos e reabilitação respiratória no período pós-transplante pulmonar. Segundo Lima (2022), essas

práticas têm um papel fundamental na compensação de disfunções musculares periféricas, típicas em pacientes transplantados pulmonares, resultando em melhorias significativas na capacidade funcional e na redução da dispneia. Da mesma forma, Martinez, Silva e Ferreira (2024) destacam que essas abordagens reafirmam a importância de programas de reabilitação personalizados, que considerem as especificidades e limitações de cada paciente para promover uma recuperação mais segura e eficaz no pós-operatório. O estudo de Gutierrez-Arias et al. (2021) reforçam esses achados ao identificar que programas de treinamento multimodal promovem melhorias na força muscular e na distância percorrida no TC6, embora os efeitos sobre a qualidade de vida e a função pulmonar ainda demandem maior investigação devido à variabilidade nos protocolos e à limitada qualidade metodológica dos estudos disponíveis.

Esses benefícios observados no TxP ecoam os efeitos positivos encontrados em outras áreas do transplante de órgãos sólidos, como rim e coração, onde o exercício físico tem sido associado a melhorias na capacidade funcional e na qualidade de vida (Guimarães et al., 2004; Gautério, 2018). No entanto, esses resultados devem ser considerados com cautela no contexto de transplantes pulmonares, pois ainda há uma considerável variabilidade nos protocolos, com falta de diretrizes amplamente aceitas para intensidade, frequência e tipo de exercício. Em comparação, transplantes cardíacos e renais dispõem de parâmetros mais bem estabelecidos, sugerindo uma lacuna crítica de conhecimento em relação ao transplante pulmonar (Gautério, 2018; Júnior et al., 2015).

CONCLUSÃO

O transplante pulmonar, embora essencial para pacientes com doenças pulmonares avançadas, apresenta desafios complexos devido às exigências físicas e emocionais associadas ao procedimento, especialmente em função dos efeitos adversos dos imunossupressores e do descondicionamento físico. O exercício físico surge como uma ferramenta central na reabilitação pós-transplante, demonstrando benefícios substanciais na recuperação funcional e na qualidade de vida dos pacientes. Esta revisão evidenciou que programas de reabilitação física bem estruturados, incluindo exercícios aeróbicos, de fortalecimento muscular e fisioterapia respiratória, podem melhorar significativamente a força muscular, a capacidade funcional e a saúde mental dos pacientes transplantados. No entanto, ainda há uma considerável variabilidade nos protocolos aplicados e uma escassez de estudos com alta qualidade metodológica,

especialmente no Brasil, o que dificulta a formulação de diretrizes amplamente aceitas.

Assim, para maximizar os benefícios da reabilitação pós-transplante pulmonar, é crucial que os programas sejam individualizados, considerando as necessidades e limitações específicas de cada paciente. Além disso, maior investimento em pesquisas de alta qualidade e o desenvolvimento de diretrizes consistentes são fundamentais para o avanço da reabilitação nessa área, contribuindo para uma recuperação mais segura e eficaz dos pacientes transplantados.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS (ABTO). Registro Brasileiro de Transplantes (RBT). Dados numéricos da doação de órgãos e transplantes realizados por estado e instituição no período de janeiro/março de 2023. Disponível em: <https://site.abto.org.br/wp-content/uploads/2024/04/rbt2023-restrito.pdf>. Acesso em: 15 out. 2024.

BASSETT D. R. J.; HOWLEY E. T. Limiting factors for maximum oxygen uptake and determinants of endurance performance. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, p. 70, 2000. Disponível em: <https://doi.org/10.1097/00005768-200001000-00012>. Acesso em: 15 out. 2024.

CAMARGO, P. C. L. B. et al. Transplante pulmonar: abordagem geral sobre seus principais aspectos. *J Bras Pneumol.*, v. 41, n. 6, p. 547-553, 2015. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S1806-37562015000000100>. Acesso em: 15 out. 2024.

FLORIAN, J. et al. Impact of pulmonary rehabilitation on quality of life and functional capacity in patients on waiting lists for lung transplantation. *J Bras Pneumol*, v. 39, n. 3, p. 349–356, jun. 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/s1806-37132013000300012>. Acesso em: 15 out. 2024.

GAUTÉRIO, L. P. OS BENEFÍCIOS DOS EXERCÍCIOS FÍSICOS PARA TRANSPLANTADOS. *Brazilian Journal of Transplantation*, v. 21, n. 3, p. 17-22, 2018. Disponível em: <https://bjt.emnuvens.com.br/revista/article/download/63/54/59#:~:text=Assim%20como%20no%20exposto%20pe,lo,aumentado%20por%20alguns%20medicamentos%20imunossupressores>. Acesso em: 15 out. 2024.

GUIMARÃES, G. V. et al. Reabilitação física no transplante de coração. *Revista Brasileira de Medicina do Esporte*, v. 10, n. 5, p. 408–411, 2004. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1517-86922004000500008>. Acesso em: 15 out. 2024.

GUTIERREZ-ARIAS, R. et al. Exercise training for adult lung transplant recipients. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, v. 2021, n. 7, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/14651858.CD012307.pub2>. Acesso em: 15 out. 2024.

HERDY, A. H.; CAIXETA, A. Brazilian Cardiorespiratory Fitness Classification Based on Maximum Oxygen Consumption. *Arquivos Brasileiros de Cardiologia*, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.5935/abc.20160070>. Acesso em: 15 out. 2024.

JADAD, A. R. et al. Assessing the quality of reports of randomized clinical trials: Is blinding necessary? *Controlled Clinical Trials*, v. 17, n. 1, p. 1–12, 1996. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/9780470988343.app1>. Acesso em: 15 out. 2024.

JÚNIOR, J. E. A. et al. Lung transplantation. *Einstein (São Paulo)*, v. 13, n. 2, p. 297–304, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1679-45082015RW3156>. Acesso em: 15 out. 2024.

LIMA, V. M. S. Fisioterapia no pós-operatório de transplante pulmonar: revisão integrativa da literatura. PUC Goiás, 2022. Disponível em: <https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/4117>. Acesso em: 15 out. 2024.

MARTINEZ, J. F.; SILVA, M. B.; FERREIRA, L. L. FISIOTERAPIA NO PÓS-OPERATÓRIO DE TRANSPLANTE PULMONAR: REVISÃO DE LITERATURA. *Revistas Unilago*, 2024. Disponível em: <https://revistas.unilago.edu.br/index.php/revista-cientifica/article/view/1129/920>. Acesso em: 15 out. 2024.

PAGE, M. J. et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, p. 71, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>. Acesso em: 15 out. 2024.

SONG, J. H. et al. Feasibility of Immediate in-Intensive Care Unit Pulmonary Rehabilitation after Lung Transplantation: A Single Center Experience. *Acute and Critical Care*, v. 33, n. 3, p. 146–153, 31 ago. 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.4266/acc.2018.00129>. Acesso em: 15 out. 2024.

TARRANT, B. J. et al. Post-operative, inpatient rehabilitation after lung transplant evaluation (PIRATE): a feasibility randomized controlled trial. *Physiotherapy Theory and Practice*, v. 39, n. 7, p. 1406-1416, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/09593985.2022.2041779>. Acesso em: 15 out. 2024.

ULVESTAD, M. et al. Effect of high-intensity training on bone health and body composition in lung transplant recipients: A secondary analysis of a randomized controlled trial. *Clinical Transplantation*, v. 35, e14375, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/ctr.14375>. Acesso em: 15 out. 2024.

ULVESTAD, M. et al. Effect of high-intensity training on peak oxygen uptake and muscular strength after lung transplantation: A randomized controlled trial. *The Journal of Heart and Lung Transplantation*, v. 39, n. 9, p. 859–867, set. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.healun.2020.06.006>. Acesso em 15 out. 2024.